

Bardoshli S-boxlarni generatsiyalashning yangi usuli

A new method for generating robust S-boxes

Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich^{1,2}, Xayrullayev Abdumaruf
Abdumannon o'g'li², Qo'shboqov O'ktam Raxmatullayevich²

¹ Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot
instituti doktoranti ilhom9001@gmail.com

² Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali magistranti
xayrullayevabdumaruf8@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17624845>

Annotatsiya: Ushbu maqolada oqimli shifrlash algoritmlarining bardoshliligini ta'minlashda statik S-boxlarni generatsiyalash algoritmining ahamiyati tahlil qilinadi. Taklif etilgan usul chiziqsiz trigonometrik transformatsiyalar asosida S-boxlarni hosil qilish imkonini beradi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, yaratilgan S-boxlar chiziqsizlik, SAC va BIC mezonlari bo'yicha yuqori natijalarga ega bo'lib, kriptotahlilga bardoshli shifrlash tizimlarini yaratishda samarali qo'llanishi mumkin.

Kalit so'zlar: S-box, oqimli shifrlash, chiziqsizlik, SAC, BIC, differensial bir xillik, kriptotahlil.

Abstract: This article analyzes the importance of generating static S-boxes to enhance the resistance of stream cipher algorithms. The proposed approach employs nonlinear trigonometric transformations to construct S-boxes. Experimental results show that the generated S-boxes achieve high nonlinearity, SAC, and BIC indicators, making them effective for building cryptographically strong and attack-resistant encryption systems.

Keywords: S-box, stream cipher, nonlinearity, SAC, BIC, differential uniformity, cryptanalysis.

Аннотация: В статье рассматривается значение алгоритма генерации статических S-бок при повышении стойкости потоковых шифров. Предложенный метод основан на использовании нелинейных тригонометрических преобразований для построения S-бок. Результаты экспериментов показывают, что полученные S-бок обладают высокими показателями нелинейности, SAC и BIC, что делает их эффективными для создания криптостойких систем шифрования.

Ключевые слова: S-бок, потоковое шифрование, нелинейность, SAC, BIC, дифференциальная равномерность, криптоанализ.

I.KIRISH

Axborot xavfsizligi sohasida kriptografik algoritmlarning barqarorligi va bardoshliligini ta'minlash bugungi kunda global miqyosdagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, oqimli shifrlash algoritmlari zamonaviy axborot almashinuvi tizimlarida, Internet of Things (IoT), mobil tarmoqlar va simsiz aloqa tizimlarida ma'lumotlarni himoyalashda keng qo'llanilmoqda. Ushbu algoritmlarning samaradorligi nafaqat ularning tuzilmasiga, balki ichki chiziqsiz o'zgartirishlar (S-boxlar) sifatiga ham bevosita bog'liqdir.

S-boxlar shifrlash jarayonida chiziqli bog'lanishlarni yo'qotish hamda kriptotahlil usullariga bardoshlilikni oshirish vazifasini bajaradi. Shu sababli, bardoshli, ya'ni yuqori chiziqsizlik, differensial bardoshlilik va statistik muvozanatlilik xususiyatlariga ega bo'lgan S-boxlarni yaratish zamonaviy kriptotizimlarning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

So'nggi yillarda statik va dinamik S-boxlarni generatsiyalash bo'yicha ko'plab ilmiy ishlar olib borilmoqda. Ammo ularning aksariyati murakkab hisoblash jarayonlari, katta vaqt resurslari, yoki cheklangan bardoshlilik kabi muammolarga ega. Shu bois ushbu tadqiqot ishida oqimli shifrlash algoritmlarida qo'llash uchun bardoshli statik S-boxlarni generatsiyalashning yangi yondashuvi taklif etiladi. Mazkur usul soddaligi, yuqori chiziqsizlik va differensial barqarorlikni birlashtirgan holda samarali natija beradi.

Tadqiqotning maqsadi — oqimli shifrlash algoritmlarining kriptobardoshligini ta'minlash uchun statik, chiziqsiz va bardoshli S-boxlarni hosil qilish hamda ularning kriptografik mezonlar bo'yicha bahosini amalga oshirishdan iborat.

II. ASOSIY QISM

Taklif etilgan S-box generatsiyasi algoritmi oddiy trigonometrik transformatsiyalarga asoslangan bo'lib, u statik almashtirish tamoyilini qo'llaydi. Ushbu yondashuv yordamida yaratilgan S-boxlar chiziqsiz mantiqiy funksiyalar va ayirma matritsa (differensial bir xillik) mezonlari bo'yicha tahlil qilindi. Baholash jarayoni uchun kriptografik barqarorlikni ifodalovchi asosiy ko'rsatkichlar — NL (Nonlinearity), SAC (Strict Avalanche Criterion), BIC-NL (Bit Independence Criterion Nonlinearity) va differensial bir xillik (DU) qiymatlari hisoblab chiqildi.

Tahlil natijalariga ko'ra, taklif etilgan S-boxlar quyidagi xususiyatlarga ega bo'ldi:

- Chiziqsizlik (NL) ko'rsatkichi 104–108 oralig'ida bo'lib, bu natija mavjud S-box modellari bilan solishtirganda barqaror va yuqori qiymatni namoyish etadi.
- SAC qiymati 0.496 atrofida bo'lib, bu ideal diffuziya xususiyatini ifodalaydi.
- BIC-NL parametrlari 102–108 oralig'ida aniqlanib, bitlararo mustaqillik va statistik bardoshlilik darajasi yuqoriligi qayd etildi.
- Differensial bir xillik (DU) qiymatlari 6–10 oralig'ida bo'lib, bu esa taklif etilgan S-boxlar differensial hujumlarga qarshi barqaror ekanligini ko'rsatadi.

Shuningdek, 3–6-jadval tahlillarida taklif etilgan S-boxlar boshqa klassik S-boxlar (AES, PRESENT, CAST, va boshqalar) bilan solishtirilganida chiziqsizlik va BIC qiymatlari bo'yicha yuqoriroq natijalarga ega ekanligi aniqlangan.

Umuman olganda, ishlab chiqilgan algoritm yordamida generatsiya qilingan S-boxlar oqimli shifrlash tizimlari uchun yuqori bardoshlilik, chiziqsizlik va diffuziya xususiyatlarini namoyon etadi. Bu esa ularni yengil vaznli kriptografik tizimlarda (IoT, simsiz sensor tarmoqlari, mobil xavfsizlik modullari) qo'llash uchun samarali yechimga aylantiradi.

III. Natijalar

Ixtiyoriy S-box zaif bo'lishi va kriptotahlilchilarning oson nishoni bo'lishi mumkinligi bois, ularni xavfsizlik talablariga baholash shart hisoblanadi. Har qanday S-boxning kriptografik parametrlarini baholashda tegishli S-box tomonidan bajarilishi kerak bo'lgan turli mezonlardan foydalaniladi. [1] manbada keltirilgan standart

baholash mezonlari yordamida taklif qilingan S-boxning umumiy kriptografik parametrlarga tekshirish natijalari 1-4-jadvallarda ko'rsatilgan.

1-jadval

Tarkibiy mantiqiy funksiyalar va chiziqsizlik qiymatlari

Bul funksiyasi	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	B ₆	B ₇	B ₈
NL(B)	108	104	108	108	104	108	104	108

2-jadval

Turli S-boxlari uchun chiziqsizlik (NL) qiymatlari

S-box	Chiziqsizlik		
	NL _{Min}	NL _{Max}	NL _{O'rt}

1	2	3	4
Mazkur ish	104	108	106.5
[80]	106	108	106.25
[81]	112	112	112
[82]	106	110	106.5
[83]	112	112	112
[84]	106	108	107
[85]	106	108	106.5
[86]	104	110	106.75
[87]	102	108	105
[88]	100	108	105
[89]	104	108	106.25
[90]	96	110	104
[91]	106	112	109.5
[92]	100	108	104
[93]	98	106	103.5
[94]	106	108	106.5
[95]	104	110	106.25
[96]	104	108	105
[97]	106	110	108.5
[98]	108	110	109.75
[99]	102	110	106.5
[100]	112	112	112
[101]	112	112	112
[102]	110	112	110.25
[103]	104	108	105.5
[104]	104	110	107

3-jadval

Taklif etilgan S-boxning BIC-nochiziqsizlik qiymatlari

-	104	106	106	100	108	104	100
104	-	108	104	106	104	108	104
104	104	-	108	104	100	102	106

104	108	104	-	106	104	104	102
106	108	106	104	-	104	106	104
104	104	102	104	104	-	106	104
104	104	104	106	104	108	-	102
104	108	106	104	106	106	108	-

2-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, taklif qilingan S-boxlar ancha yuqori nochiqli ko‘rsatkichlarga ega. Taklif qilingan usul yordamida generatsiya qilingan S-boxlar barcha mezonlarga javob bergani bois, boshqa usullarga nisbatan shifrlash jarayonida yuqori chiziqli bo‘lmagan o‘zgartirishni amalga oshirishda ancha samarali ekanligini ko‘rsatadi.

Xulosa

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, oqimli shifrlash algoritmlarining bardoshlilikini oshirishda bardoshli statik S-boxlarni generatsiyalash algoritmi muhim ahamiyat kasb etadi. Taklif etilgan usul orqali yaratilgan S-boxlar klassik statik almashtirish usullari bilan solishtirilganda yuqoriroq chiziqsizlik, barqaror differensial bir xillik, kuchli balanslilik va birlashgan bit-ta’sir (BIC) ko‘rsatkichlari bilan ajralib turadi.

Tahlil natijalari shuni tasdiqlaydiki, taklif etilgan S-boxning chiziqsizlik qiymati 104–108 oralig‘ida bo‘lib, bu boshqa manbalarda keltirilgan ko‘plab S-boxlarga nisbatan yuqori natijani ko‘rsatadi. SAC (Strict Avalanche Criterion) qiymati 0.496 atrofida, BIC-NL esa 102–108 oralig‘ida bo‘lishi, S-boxning kriptografik mustahkamligini hamda oqimli shifrlash tizimlarida yuqori bardoshlilikni ta’minlash qobiliyatini isbotlaydi.

Mazkur tadqiqotda qo‘llanilgan trigonometrik asoslangan chiziqli-bo‘lmagan transformatsiya usuli sodda matematik tuzilishga ega bo‘lishiga qaramay, statik qaytarilmas polinomlardan yoki tasodifiy almashtirishlardan foydalanuvchi usullarga nisbatan hisoblash jihatdan yengil, ammo xavfsizlik darajasi yuqori natijani beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Agren M. On some symmetric lightweight cryptographic designs. Doctoral Thesis, Department of Electrical and Information Technology, Faculty of Engineering, LTH, Lund University, 2012.
2. Manifavas C. et al. A survey of lightweight stream ciphers for embedded systems //Security and Communication Networks. – 2016. – T. 9. – №. 10. – C. 1226-1246.
3. M. M. Lauridsen, C. Rechberger, and L. R. Knudsen, “Design and analysis of symmetric primitive,” Tech. Univ. Denmark, Lyngby, Denmark, Tech. Rep. 382, 2016.
4. E. Tanyildizi and F. Ozkaynak, “A new chaotic S-box generation method using parameter optimization of one dimensional chaotic maps,” IEEE Access, vol. 7, pp. 117829–117838, 2019.
5. M. Ahmad, E. Al-Solami, A. M. Alghamdi, and M. A. Yousaf, “Bijective S-boxes method using improved chaotic map-based heuristic search and algebraic group structures,” IEEE Access, vol. 8, pp. 110397–110411, 2020.
6. F. Özkaynak, “Construction of robust substitution boxes based on chaotic systems,” Neural Comput. Appl., vol. 31, no. 8, pp. 3317–3326, 2019.
7. I.R.Rakhmatullaev, I.Boykuziev “Analysis of cryptanalysis methods applied to

stream encryption algorithms” International Conference on Artificial Intelligence, Blockchain, Computing and Security (ICABCS-2023), 2023, India, 1-4 p.

8. Khudoykulov Z.T., Rakhmatullayev I.R., “Development Of A Software Stream Encryption Algorithm”, Electronic journal of actual problems of modern science, education and training, january, 2023-1, 51-59 pages.

9. Rakhmatullayev I.R., Khudoykulov Z.T., “Evaluating Wireless Encryption Algorithms For Devices With Restricted Computing Power”, Journal of Automobile Engineering (JAuE), Vol. 13, Issue 1, Jun 2023, 7–12 pages.

10. Khudoykulov Z.T., Rakhmatullayev I.R, “A new key stream encryption algorithm and its cryptanalysis”// Scientific and technical journal Namangan Institute of Engineering and Technology, Volume 8, Issue 1, 2023, 146-157 page